

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫМ НАВЫКАМ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

Сайдов Абатбай Базарбаевич

Ассистент кафедры русского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета имени Бердаха

abat_s@inbox.ru

Айтмуратова Турсунай Маратовна

Ассистент кафедры русского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета имени Бердаха

Аннотация. В статье рассматривается выявление лингвометодических основ обучения литературному произношению студентов национальной аудитории. Обучение произносительной стороне занимает особенно значительное место на начальной ступени обучения. Далее оно осуществляется, как правило, в рамках, так называемых фонетических зарядок - в устной форме или со зрительной опорой, а также в определенной мере в работе над техникой чтения.

Ключевые слова: лингвометодические основы, эклектика, артикуляторный подход, акустический подход, интерференция, фонетика, говорение, аудирование.

MILLIY AUDITORIYA TALABALARIGA TALAFUZ QILISHINI O'RGATISH METODIKASI

Saidov Abatbay Bazarbayevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
rus tili va adabiyoti kafedrasi assistenti abat_s@inbox.ru

Aytmuratova Tursynay Maratovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
rus tili va adabiyoti kafedراسي assistenti

Annotatsiya. Maqolada milliy auditoriya talabalariga adabiy talaffuzni o'rgatishning lingvistik va uslubiy asoslarini aniqlash muhokama qilinadi. Ta'limning boshlang'ich bosqichida talaffuz tomonini o'rgatish alohida o'rin tutadi. Bundan tashqari, u, qoida tariqasida, fonetik mashqlar deb ataladigan mashqlar doirasida - og'zaki yoki vizual yordam bilan, shuningdek, ma'lum darajada o'qish texnikasi bo'yicha ishda amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: lingvistik va uslubiy asoslar, eklektizm, artikulyar yondashuv, akustik yondashuv, interferensiya, fonetika, gapirish, tinglash.

METHODOLOGY FOR TEACHING PRONUNCIATION SKILLS TO NATIONAL AUDIENCE STUDENTS

Saidov Abatbay Bazarbayevich

Assistant, Department of Russian Language and Literature,
Karakalpak State University named after Berdakh
abat_s@inbox.ru

Aytmuratova Tursynay Maratovna

Assistant, Department of Russian Language and Literature,
Karakalpak State University named after Berdakh

Annotation. The article discusses the identification of linguistic and methodological foundations for teaching literary pronunciation to students of a national audience. Teaching the pronunciation side occupies a particularly significant place at the initial stage of education. Further, it is carried out, as a rule, within the framework

of so-called phonetic exercises - orally or with visual support, and also, to a certain extent, in work on reading techniques.

Key words: linguistic and methodological foundations, eclecticism, articulatory approach, acoustic approach, interference, phonetics, speaking, listening.

Введение. Продуктивное владение фонетической стороной иноязычной речи (произношением и интонацией) необходимо для овладения всеми видами иноязычной речевой деятельности. [1, 66]

Произношение усваивается студентами в основном в ходе имитации произношения преподавателя, диктора. Основным материалом для этого служат считалки, рифмовки, в которых вычленяются отдельные звуки, звукосочетания, целые предложения и отрабатываются путем многократных повторений. В отдельных случаях преподавателем даются пояснения касающиеся артикуляции некоторых звуков, а так же ударений и мелодий. Особое внимание, по методике И.Л. Бим, уделяется таким явлениям, как долгота и краткость, открытость и закрытость гласных, придыхание глухих согласных, отсутствие палатализации, ударение. Проговаривание может сопровождаться жестами, мимикой, простукиванием ритма. [3, 115]

Обзор литературы и методология. В методике Н.Д. Гальсковой известны три основных подхода к обучению данному аспекту языка. Современные методы построены на эклектике (механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов и т.п.) или различных вариантов сочетания основных положений этих двух подходов.

Рассмотрим подробнее каждый из них и определим их достоинства и недостатки.

Артикуляторный подход. Основные теоретические положения данного подхода были разработаны советскими учеными-лингвистами: И.А. Грузинской и К.М. Колосовым.

Обучая согласным звукам, надо обращать особое внимание на артикуляцию, палатализацию и аспирацию.

Помимо долготы и краткости, при работе с гласными звуками следует обратить особое внимание и на дифтонги. Иногда начинающие не слышат разницы между гласным звуком и производным от него дифтонгом.

Выявив указанные несовпадения, авторы данного подхода, сформулировали основные положения артикуляторного подхода к обучению. Кратко сводятся к этому:

1. Начинать обучение иностранному языку следует с постановки звуков. А для этого необходим вводный фонетический курс.

2. Каждый звук должен быть тщательно отработан в отдельности.

3. Для обеспечения чистоты произношения необходимо изучить работу органов артикуляции при произнесении каждого звука.

4. Формирование произносительных и слуховых навыков идет отдельно.

Отсюда были определены и основные этапы работы со звуком.

1. Ориентировка. Учащиеся внимательно знакомятся с тем, в каком положении должны быть органы артикуляции при произнесении звука.

2. Планирование. Поняв суть инструкции, обучаемые должны поставить свои органы артикуляции в нужное положение.

3. Артикулирование, или собственно произнесение звука.

4. Фиксирование. Произнеся звук, надо на некоторое время сохранить органы артикуляции в нужном положении, чтобы лучше запомнить и зафиксировать это положение.

5. Отработка звука в системе фонетических упражнений, построенных с учетом как межъязыковой, так и внутриязыковой интерференции. Изучаемый звук произносится в различных комбинациях с другими звуками, в словах и словосочетаниях (при этом считается совсем необязательным знать значение произносимых слов).

Безусловной заслугой данного подхода можно считать создание системы фонетических упражнений с учетом возможной интерференции, также то, что формированию фонетических навыков впервые стали уделять заслуженное внимание. Однако у этого подхода есть значительные недостатки. Так профессор Р.К. Миньяр-Белоручев считает, что подобные вводные фонетические курсы отнимают неоправданно много времени у начинающих, на частоты навыков при этом не дают. При переходе от одного звука к другому наступает деавтоматизация навыка, что особенно очевидно при обучении экспрессивной речи. Обучение произношению в отрыве от слуховых аддитивных навыков также слишком эффективно сегодня, когда целью обучения является формирование различных составляющих коммуникативной компетенции.

Однако этот подход не утратил своей актуальности и сегодня. Его по-прежнему при работе с определенной аудиторией.

Широкое применение в методике преподавания иностранных языков нашел и другой подход. Он стал основой разработки многих методов.

Акустический подход. В данном случае упор делается не на сознательное усвоение особенностей артикуляции, а на слуховое восприятие речи и ее имитацию. Усвоение звуков идет не изолированно, а в речевом потоке, в речевых структурах и моделях. Чистоте фонетического навыка в данном случае не придается большое значение.

В условиях краткосрочных курсов обучения иностранному языку этот подход полностью оправдывает себя. За один - два месяца слушатель подобных курсов должен освоить разговор на язык, чтобы уметь выжить в стране изучаемого языка. Умение говорить почти без акцента, и умение понимать беглую речь является частью фонетического навыка, но обеспечить их в полном объеме за столь короткий срок практически невозможно. Интенсив отдает предпочтение формированию аудитивных навыков, именно поэтому столь высок процент аудирования на этих занятиях.

Третий подход в методике Н.Д. Гальсковой получил название дифференцированный подход. Он предполагает использование различных анализаторов для формирования всех сторон фонетического навыка. Здесь, как и в акустическом подходе, большое внимание уделяется аудированию, но не только аутентичной речи, но и специально адаптированной, дидактической речи преподавателя и дикторов, фонозаписей. Не исключается и возможность объяснение способов артикуляции звуков, однако в отличие от артикуляторного подхода это необязательно происходит с помощью специальных терминов. Предпочтение в данном случае отдается более доступным и понятным объяснениям.

В данном подходе предполагается использовать не только акустические, но и графические образы. Формированию графемно - фонемных соответствий в рамках этого подхода уделяется большое внимание, так же как и использованию транскрипции. [4, 45]

Результаты. Таким образом, мы рассмотрели подходы к обучению произносительных навыков. Можем сделать вывод, что каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки и в одинаковой мере заслуживает своего внимания при обучении произносительных навыков.

Обсуждение. Язык как средство общения возник и существует, прежде всего, как звуковой язык, и владение его звуковым строением, то есть наличие произносительных навыков, является обязательным условием общения в любой форме. Произношение, как материальная сторона языка является основой для всех видов речевой коммуникации. Без приобретения произносительных навыков не может иметь места акт коммуникации даже на самом элементарном уровне.

Связь с говорением. Развитие слухопроизносительных навыков, т.е. способность правильно ассоциировать слышимый звук и продуцировать его соответствующим ему значением - одна из важнейших задач общения.

Нарушение фонетической правильности речи, неправильное интонационное оформление ее говорящим ведет к недоразумениям и непониманию со стороны слушающего.

Связь с аудированием. Слабое развитие слухопроизносительных навыков не только отрицательно влияет на выдачу информации говорящим, но и затрудняет понимание чужой речи, построенной с нормой произношения. Услышанные звуки не ассоциируются со звуковой базой учащихся и не имеют для них никакого сигнального значения.

Связь с чтением. При чтении про себя большое значение имеет внутренняя речь, основу которой составляет устная речь. Если во внутренней речи нарушается соответствие между графическим и звуковым образом слова, то понимание читаемого становится невозможным. Отсюда нарушается коммуникативная роль языка.

Трудно добиться безупречного произношения студентов, поэтому требования к нему определяют, исходя из идеи аппроксимации - приближения к правильному произношению. С этой целью, с точки зрения М.В. Ляховицкого, во-первых, ограничивается объем фонетического материала, которым должен овладеть студент, а, во-вторых, допускается некоторое снижение качества произношения отдельных звуков. [6, 105] Однако и то и другое имеет место в пределах, не нарушающих процесса устного общения.

Главной целью обучения произношению является формирование слухопроизносительных навыков. Слухопроизносительные навыки входят главным компонентом в такие речевые умения, как говорение, аудирование, чтение, то есть как в экспрессивные, так и в рецептивные виды речевой деятельности. Таким образом, наличие прочных произносительных навыков, обеспечивает нормальное функционирование всех видов речевой деятельности. Этим и объясняется то значение, которое придается работе над произношением в начальной школе.

При определении цели обучения произношению необходимо вспомнить психологическую характеристику и этапы формирования речевых навыков, выявить особенности работы по формированию произносительных навыков. Первый этап - ориентировочно-подготовительный, где студенты знакомятся с новыми фонетическими явлениями и выполняют первичные действия по образцу либо с опорой на правило, либо без правила, то есть создается ориентировочная база как необходимое условие для последнего формирования навыка. На этом этапе артикуляционные действия при произнесении каждого звука находятся в центре произвольного внимания и актуального осознания. Переходя к вопросу о задачах обучения произношению в средней школе необходимо обратить внимание на основную цель-создание слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков.

Под речевыми слухопроизносительными навыками, понимаются навыки фонемное правильное произношения, всех изученных звуков в потоке речи, понимание всех звуков при аудировании речи других.

Под ритмико-интонационными навыками подразумеваются навыки интонационно и ритмически правильного оформления речи и соответственно, понимание речи других.

Основными целями обучения произношению являются: овладение умениями слушать и слышать, развитие фонематического слуха. Навыками произношения, то есть доведенное до автоматизма владение артикуляторной базой иностранного языка, способами интонирования. Развитие внутренней речи (внутреннего проговаривания) как психологической основы для внешней речи. [7, 33]

От умения слушать и слышать зависит умение произносить. И то, и другое влияет на развитие внутренней речи, а последнее во многом определяет развитие произносительных навыков и внешней речи в целом.

Студенты должны уже на первом году обучения овладеть произношением звуков, доведенным до автоматизма, а также усвоить основные интонационные модели: с понижающейся мелодией и с повышающейся мелодией для выражения сомнения, удивления. Разумеется, эти модели не охватывают всего многообразия интонации, но с точки зрения принципа минимизации могут считаться достаточными.

К сожалению, сегодня трудно добиться абсолютно правильного, близкого к речи носителя языка произношения. Здесь критерием нормативности выступает так называемая интеллигентность речи, имеется в виду ее понимаемость. Если студент, пользуясь речью, достигает взаимопонимания, следовательно, он в основном владеет произношением. Таким образом, необходимо добиваться от студентов относительно правильного произношения. Речь идет об опоре на принцип аппроксимации, то есть о приближении к желаемому результату.

В процессе изучения русского языка студенты национальной аудитории сталкиваются со многими трудностями. Сравнительный анализ двух фонологических систем позволяет выделить трудности, возникающие при изучении фонетических явлений.

В методической литературе выделяют:

- 1) Фонемы, совпадающие в двух языках;
- 2) Фонемы, имеющие черты сходства, но не совпадающие полностью;
- 3) Фонемы, отсутствующие в одном из языков.

Самым легким для усвоения считаются фонемы первой группы.

Усвоение второй группы фонем усложняется переносом и интерферирующим влиянием сходных, но не совпадающих полностью фонетических элементов.

Самой трудной для овладения считается третья группа фонем.

Знание наиболее важных общих закономерностей в изучаемом языке, особенно тех, которые отсутствуют, в звуковой системе родного языка облегчает выработку слухопроизносительных навыков.

В курсе начального обучения решаются следующие задачи:

1. Формирование слухопроизносительных навыков, то есть правильного произношения всех изученных звуков в потоке речи, понимания всех звуков при восприятии речи других людей.

Студенты должны правильно произносить звуки изолированно в составе слова, словосочетания, в потоке речи. Сознательно управлять воспроизведением звуков, не имеющих аналогов в родном языке.

Изолированно, в слове, словосочетании, в потоке речи различать звуки на слух.

2. Формировать ритмико-интонационные навыки, то есть интонационно и ритмически правильного оформления речи и понимание речи других.

Студенты должны правильно воспроизводить интонацию изучаемого языка, выражая при этом различные эмоциональные оттенки. Различать интонационную структуру фраз иноязычной речи. Можно считать, что фонетический минимум для студентов национальной аудитории должен включать все звуки и фонетические явления, характерные для русского произношения и вызывающие определенные трудности у студентов.

И.Л. Бим считает, что общая стратегия обучения произношению может быть представлена следующим образом:

Восприятие на слух фразы её осмысление (преподаватель использует средства наглядности, перевод) вычленение преподавателем подлежащего фонетической отработке слова проговаривание его студентам вычленение преподавателем особо трудного звука и, если нужно, пояснение его артикуляции многократное воспроизведение звука студентам многократное произнесение слова и фразы в целом.

Студент движется от осмысленного речевого целого к отработке отдельного звука. Если звук не представляет сложности для усвоения, студента имитируют произношение преподавателя (диктора) без каких-либо пояснений и работа проводится менее расчленено.

При работе над произношением следует опираться также на следующие принципы:

1. Обеспечивать коммуникативную направленность и при обучении произношению. Это значит, что обучение произношению не должно восприниматься как самоцель, а должно быть подчинено нуждам речи.

Многим упражнениям придается условно-коммуникативный характер: используются рифмовки в функции считалок, песенок и т.д.

2. Необходимо предусматривать ситуативно-тематическую обусловленность фонетического материала.

3. Важно сочетать сознательность с интуицией. Это значит, что имитировать на основе интуитивного подлаживания органов речи следует только звуки, не представляющих особых трудностей для студента. Если же фонетическое явление относительно сложно, то от преподавателя требуются пояснения, помогающие студенту сознательно эту трудность преодолеть.

Нужно обеспечивать наглядность предъявления звука, фонетических явлений. Так, например зрительная наглядность имеет место, если преподаватель показывает специально артикуляцию звука, использует жест для обозначения ударения, повышающейся мелодии и т.д. Слуховая наглядность обеспечивается многократностью образцового предъявления. В школах довольно трудно обеспечить "погружение" студента, в атмосферу языка, но аудиозапись может помочь создать условия для такого погружения. Языковая наглядность может быть достигнута с помощью перемежающегося противопоставления звуков. Активность студента- предпосылка прочности усвоения произношения. Поэтому очень важно, особенно при фронтальной

работе, следить за активностью и целенаправленностью действий каждого студента.

6. Необходим индивидуальный подход к формированию произносительной стороны речи студента в условиях коллективного обучения. Важно учитывать индивидуальные особенности (подвижность речевого аппарата, развитие фонематического слуха и т.д.) и вовремя оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

7. Использовать фонетические ошибки студентов на занятиях следует главным образом с помощью данного образца, прерывая речь студента лишь в случае крайней необходимости, например, с помощью переспроса.

Наиболее типичные ошибки следует фиксировать, чтобы затем дать дополнительные упражнения на эти звуки.

Студент должен как можно больше слышать образцовое произношение, но не в ущерб другим видам работы. [3, 122]

Заключение. Итак, из сказанного вытекает, что формирование произношения должно осуществляться в тесной взаимосвязи с развитием других сторон речи, чтобы каждая из этих сторон служила опорой для других.

Обучение произносительной стороне занимает особенно значительное место на начальной ступени обучения. Далее оно осуществляется, как правило, в рамках, так называемых фонетических зарядок - в устной форме или со зрительной опорой, а также в определенной мере в работе над техникой чтения.

Список использованной литературы

1. Абдуазизов А.А. Элементы общей и сравнительно – типологической фонологии. Т. Изд – во «ФАН» 1981 г.
2. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Фонетика. Морфология. Изд. Академии наук. Ч 1, М., 1952.

3. Бим И.Л. Рабочая тетрадь к учебнику для общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 1996.
4. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М.: АРКТИ-ГЛОССА. - 2000.
5. Гез Н.И. Роль условий общения при обучении слушанию и говорению/ Н.И. Гез//Иностранные языки в школе. – 2002. – № 5. – С. 32-33.
6. Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролубов А.А. Методика обучения иностранным языкам в средней школе/ Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролубов. – М.: Высшая школа, 2008. – 126 с.
7. Панов М.В. Современный русский язык: Фонетика. - М.: Высш. школа, 1979.
8. Поливанов Е.Д. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком. Ташкент, 1934.
9. Поливанов Е.Д. Опыт частной методики преподавания русского языка узбекам. Ташкент; Самарканд, 1935. (2-е изд. под названием «Опыт частной методики преподавания русского языка» – Ташкент, 1961.).
10. Сайдов, А. Б. (2023). “ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ”. Journal of new century innovations, 43(2), 124-130.
11. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков, Изд. «Наука» Л., 1970.